

Прикро, але ніхто ані з інтелігенції, ані з боку нібито вже української влади села й не обмовився про велич і драму УАПЦ в Данині, яку переживали батьки й діди наші трохи більше півстоліття тому. Ніхто не пам'ятає в селі і про священника-мученика Івана Зоценка. Чи можна припустити, що людська пам'ять буває такою короткою?

Примітки

1. *Липківський В., митр.* Відродження церкви в Україні: 1917–1930. – Торонто : Добра книжка, 1959.
2. Держархів Чернігівської обл., Ніжинська філія, ф. Р-61, оп. 1, спр. 1010. Алфавітний список реєстрації служителів релігійного культу по м. Ніжину та округу, 1926–1930 рр., 39 арк.
3. Держархів Чернігівської обл., Ніжинська філія, ф. Р-61, оп. 1, спр. 1291. Акт обслідування парафіяльного життя в с. Данині. 10 жовтня 1927 р., арк. 2-4.
4. Держархів Чернігівської обл., Ніжинська філія, ф. Р-61, оп. 1, спр. 1291. Лист о. Івана Зоценка до єпископа Ніжинського Олександра Червінського від 2 січня 1927 р., арк. 1.
5. Держархів Чернігівської обл., Ніжинська філія, ф. Р-61, оп. 1, спр. 1137. Лист І. Зоценка до Єпископа Олександра від 3 січня 1928 р., арк. 7.
6. Держархів Чернігівської обл., Ніжинська філія, ф. Р-8810, оп. 3, спр. 3905, т. 1. Дело по обвинению Зоценко Ивана Андреевича и других: Протокол очной ставки между обвиняемыми Слоницьким Георгием Андреевичем и Зоценком Иваном Андреевичем о 3 апреля 1938 г., арк. 21
7. Держархів Чернігівської обл., Ніжинська філія, ф. Р-8810, оп. 3, спр. 3905, т. 1. Довідка Вертіївської сільської Ради від 24 жовтня 1934 року про родину священника Івана Зоценка, арк. 7.

Тригуб О. П.

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

СВЯЩЕНИК АНТОН ГРИНЕВИЧ: ШЛЯХ ДО УАПЦ

З початком демократизації українського суспільства кінця 1980-х рр. і поживавленням інтересу до національної історії, у тому числі церковної, посилилося зацікавлення українських істориків до багатьох недосліджених сторінок минулого. Однією з таких “білих плям” радянського минулого була історія Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Відкриття на початку 1990-х рр. доступу до численних фондів центральних та обласних архівів сприяло появі новітніх праць О. Ігнатуші, І. Преловської, В. Пащенко, Л. Пилявця та багатьох інших “піонерів” цього напрямку церковної історії. На початку XXI ст. з'являються новітні роботи А. Киридон, О. Балягузової, О. Галамай і продовжують працювати корифеї: І. Преловська, О. Ігнатуша й ін. Натомість однією з недостатньо вивчених ділянок історії УАПЦ залишається персоналізація її діяльності – роль віруючих і священства у поширенні ідей автокефалії, особливо на регіональному рівні.

Саме цей фактор і спонукав автора звернутися до вивчення особистісної історії УАПЦ на Півдні України, відтворення життєписів її провідних діячів у зазначеному регіоні. Однією з таких осіб є архієпископ Балтський і Першотравенський Антоній Гриневиц (1875–1937).

Вже перші кроки у вивченні біографії архієпископа Антонія виявили багато розбіжностей у даті народження й інших відомостях. Спробуємо розставити крапки над “і” у цих питаннях шляхом залучення максимальної кількості джерел і відтворити дорадянський період біографії священника.

У літературі зустрічається чотири дати народження архієпископа Антонія – 1868, 1870, 1874 і 1875. Пізніші автори (С. Білокінь, І. Преловська, О. Балягузова) користувалися відповідно зазначеними працями та наводили один чи два варіанти.

Найменш вірогідною є дата наведена у праці М. М. Боївича (1868), як й інші відомості: місце служби (с. Тимовка – у Балтському повіті не було такого населеного пункту, а було

селище Тимков, де і служив о. Антон), місце навчання – Житомирська (правильно – Волинська, що знаходилася у м. Житомир) духовна семінарія (у списках ВДС А. Гриневич відсутній). Отже можна прийти висновку, що інформація наведена М. М. Боїовичем з невідомих причин не відповідає дійсності.

Інша дата – 23 серпня 1870 р. вперше зустрічається у праці І. Власовського і звідти переходить до інших більш пізніх досліджень з історії УАПЦ. Нажаль, встановити першоджерело інформації немає можливості. Необхідно також відзначити, що твердження про закінчення А. Гриневичем Одеської духовної семінарії, наведене І. Власовським, не відповідає дійсності, що підтверджується списками випускників ОДС за 1839–1918 рр., де прізвище Гриневич не фігурує.

Наступна дата – 1874 р. наведена у працях російських дослідників з історії діяльності Російських Дум початку ХХ ст. Першоджерелом цієї інформації є відомості про А. Гриневича, як депутата Держдуми, що зберігається у Російському державному історичному архіві. Натомість перевірка цих відомостей за іншими джерелами (рік народження та навчання у Волинській духовній семінарії) не знайшли свого підтвердження.

Остання дата – 1875 р. ґрунтується на декількох, досить вагомих, архівних першоджерелах. По-перше, це анкета А. І. Гриневича у кримінальній справі Одеського губернського революційного трибуналу й автобіографія написана власноруч, що була знайдена у фонді відомого подільського історика та церковного діяча Ю. Й. Сіцинського істориком з Кам'янця-Подільського Анатолієм Опрєю.

Отже ґрунтуючись на вищезазначених умовиводах, двох останніх архівних справах і публікаціях, спробуємо реконструювати дорадянську біографію архієпископа.

Антон Іустинович (Устинович, Густавович) Гриневич (у посвяченні – Антоній) народився 15 січня 1875 р. у с. Білоусівка Гайсинського повіту Подільської губернії в сім'ї сільського священика. Батько – Іустин Федорович Гриневич, мати – Юлія Василівна.

Духовну освіту отримав у Тульчинській духовній школі та Подільській духовній семінарії (м. Кам'янець-Подільський), де навчався протягом шести років (1889–1895). Згідно із розрядними списками, які щороку публікувалися у “Подільських єпархіальних відомостях”, Антон Гриневич великих успіхів не мав, оскільки навчався хоча і добре, але не відмінно. Про це свідчить його щорічна атестація, де він проходить по другому розряду, який не давав можливості вступити до духовної академії. Таким чином свідчення багатьох дослідників (С. Білокінь, Б. Романюк та І. Романюк та інші) про те, що А. Гриневич навчався у Київській духовній академії не відповідає дійсності та підтверджується списками випускників КДА, де він відсутній. Про ці роки він писав у листі до відомого подільського історика Юхима Сіцинського від 28 лютого 1925 р.: “Вклонююся семінарії за те, що вона навчила мене потрохи управляти з друкованим матеріалом, писати і... думати”.

По закінченні семінарії А. Гриневич вступив на посаду псаломщика у с. Кумарі Балтського повіту, звідки був звільнений за власним бажанням 7 серпня 1896 р. Вже на цій незначній посаді проявилася його небайдужість до українського минулого. У 1896 р. під час сільськогосподарських робіт біля с. Кумарі селянами було знайдено залізний, мідний двогранний і мідний тригранний наконечники стріл. Ймовірніше за все селяни принесли свої знахідки до молодого псаломщика, який і передав їх через члена Подільського історико-статистичного комітету М. Ф. Багінського до комітетського сховища стародавніх речей (“Древнехранилище”).

Надалі А. Гриневич був дяком, потім вчителем, ще пізніше священиком на різних парафіях Балтського повіту Подільської губернії (у 1901 р. був священиком с. Дубова, у 1905 р. – с. Тимкова). У 1905 р. його було обрано делегатом від духовенства 3-го округу на Подільський єпархіальний з'їзд. 6 квітня 1905 р. “за ревне виконання священно-пастирських обов'язків і за заслуги по церковно-шкільній справі” о. Антона було нагороджено скуфією.

У 1905 р. у своїй статті “Парафіяльний пастир за ідеалом простого народу” свящ. А. Гриневич писав: “Пригадується мені моє перше богослужіння у парафіяльному храмі. Народу повно; так і відчувається, що кожен мій рух, кожне слово намагаються помітити... Але ось богослужіння скінчилося, майже всі розійшлися, залишилася у церкві невелика група ха-

зяїв, – вони чекають мого виходу. І дійсно, коли я, приклавшись до ікон, повернувся до виходу, до мене підійшов з цієї групи дідок, хвилюючись, нескладно, привітав з приїздом і висловив надію на те, що я буду задоволений людьми, бо люди, за словами старого, у приході всі хороші. Відповідаючи, я природно перейшов до хвилюючого мене питання: “Чого ви, моя паства, від мене хочете, яким би хотіли бачити мене у моїй парафіяльній діяльності?” ... Мені відповіли: “все буде добре, – тільки не ображайте нас, батюшка”. Позитивної і більш чіткої відповіді на своє питання я не міг дошукатися, хоча не сумнівався, що серця моїх співрозмовників носили у собі і позитивні вимоги до ідеалу пастиря, – вимоги, які вони не могли ясно формулювати з тієї причини, що останні не були результатом роздумів і перейшли до них за традицією разом з глибокою повагою до релігії... З тієї пори і по теперішній час я намагаюся прислухатися до лепету народної душі, зо звиклася з інститутом православного священства, полюбила його і потребує його”.

Пізніше, у 1920-х рр., священник писав у своїй автобіографії: “З великим зворушенням завжди згадую простий віруючий селянський народ, його віру, дитячу і щиру, та довір'я до тих, хто звертається до нього во ім'я Христове”.

Ставши священником і в подальшому А. Гриневич почав активно публікуватися у періодичних виданнях: “Подольских епархиальных ведомостях”, газетах “Подолія”, “Рада”, “Рідна справа”, “Биржевые ведомости”, “Подолія”, “Православная Подолія” й інших виданнях. З однієї зі статей, в якій А. Гриневич захоплено вітав появу україномовного перекладу Євангелія, дізнаємося, що священник читав селянам галицькі та наддніпрянські переклади Св. Письма. На основі праць Я.-А. Коменського, К. Ушинського, Б. Грінченка та М. Грушевського (з яким він листувався), Гриневич відстоював введення україномовної навчання для учнів початкової школи. Подібно багатьом українським публіцистам він доводив, що незрозуміла учням російська мова привела до зниження їх освітнього рівня.

Як вказує одеський історик О. Музичко, А. Гриневич до 1917 р. поширював ідею отримання українцями права на власну національну за духом і мовою Церкву серед інтелігенції у російськомовних та україномовних статтях на сторінках одеського журналу “Південні записки” і серед простого народу як священник Балтського повіту. У 1906 р. А. Гриневич опублікував у Балті українською мовою збірник богословських віршів “До Бога: Євангельські Наголос”.

Революційні події 1905–1907 рр. кинули його у вир політичної боротьби. Він був обраний депутатом Другої Державної думи, де приєднався до прогресивної фракції трудовиків. Водночас у парламенті він виконував обов'язки секретаря Української фракції Держдуми. Також він представив законопроект про введення рідної мови у школах і церквах. На початку травня 1907 р. Гриневич став героєм однієї з найгучніших справ за коротку історію існування Другої Держдуми. Він був серед п'яти священників, які не з'явилися на засідання, яке скликалося з приводу замаху на Миколу II.

Опозиційна діяльність прогресивного священника звернула на себе увагу царських урядовців. Внаслідок тиску з їх боку А. Гриневич був змушений у квітні 1907 р. вийти з фракції трудовиків.

З початком Першої світової війни громадська та публіцистична діяльність о. А. Гриневича на деякий час відійшла на другий план. Він був відправлений у діючу армію, де перебував протягом 1914–1918 рр., виконуючи обов'язки полкового та шпитального священника. Визнанням заслуг отця було нагородження його Георгіївським хрестом.

Повернувшись з фронту, Антон Гриневич бере активну участь у побудові Української незалежної держави, працюючи у 1918 р. заступником голови Української Центральної ради на Одещині, у статистичному відділі Міністерства сповідань України, законовчителем українських шкіл. У 1919 р. недовго перебував у діючій армії УНР.

Ще у кінці 1917 р. А. Гриневич активно включається у побудову української національної церкви на Одещині. 26 листопада 1917 р. українці Одеси провели Українське церковне віче, на якому обрали тимчасову комісію (комітет). До комісії увійшли три священники: А. Гриневич, А. Вишинський, Ф. Денга і два мирянина – Л. Ковальчук і Литвинський.

Наступним етапом українського церковно-релігійного руху в Одесі було створення Єпархіальної церковної української православної ради 12 грудня 1917 р. Головою президії був обраний о. Антон Гриневич, його товаришем – Л. Ковальчук, писарем – викладач Хвостик, скарбником – викладач Крижанівський.

З квітня 1918 р. Гриневич очолював Тимчасову православну церковну раду на Херсонщині. У червні 1918 р. він взяв участь у діяльності світського інституту – Одеської української ради. Її головою був Л. Ковальчук, заступником – А. Гриневич, секретарями – А. Клочко та А. Миколюк. 8 червня 1918 р. на сторінках одеської газети “Вільне життя” з’явилася заява Одеської української ради за підписами Ковальчука, Гриневича, Клочко та Миколюка з вимогами віддати наказ духовенству молитися за Україну, заборона молебнів за Миколу II тощо. Як і раніше, головною вимогою українців залишалось надання українцям церкви, де б українські священники, обрані українською громадою, регулярно проводили церковні служби.

Подальша доля отця Антона Гриневича була тісно пов’язана з історією Української автокефальної православної церкви, де йому прийшлося пройти через багаторазові арешти й ув’язнення, злиденність і голодні роки радянської влади 1930-х рр. Помер о. Антоній у лютому 1937 р. у с. Свято-Троїцькому Одеської області.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

<i>Толочко Л. І.</i>	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
<i>Уліганець С. І.</i>	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
<i>Мельник Л. В.</i>		
<i>Панченко В. В.</i>		
<i>Черевко І. А.</i>	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
<i>Грищенко В. В.</i>		
<i>Шульц І. В.</i>	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бакуменко Я. С.</i>	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
<i>Бондар О. М.</i>	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
<i>Гарига-Грихно М. М.</i>	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
<i>Гейда О. С.</i>	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
<i>Казимір В. А.</i>	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
<i>Кондратьєв І. В.</i>	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Закомарний храм Київської Русі	112
<i>Подлевський С. В.</i>	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
<i>Рига Д. В.</i>	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
<i>Руденко В. Я.</i>	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
<i>Терещенко О. В.</i>	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
<i>Ситий Ю. М.</i>		
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
<i>Чугаєва І. К.</i>	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Бабич О. І.</i>	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
<i>Борисов Д. В.</i>	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
<i>Нетудихаткін І. А.</i>		
<i>Волощенко С. А.</i>	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
<i>Дутczyk Rafał</i>	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
<i>Друздєв О. В.</i>	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
<i>Жиленко І. В.</i>	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
<i>Крайня О. О.</i>	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
<i>Нікітенко М. М.</i>	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
<i>Омельчук В. В.</i>	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
<i>Пацай Т. А.</i>	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
<i>Перепелиця А. І.</i>	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
<i>Путова Г. В.</i>	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про тасмний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016